

MAQOL JANRI HAQIDA MULOHAZALAR

*Vaisov Oybek Ilxamovich,
Urganch innovation universiteti, magistr*

Annotatsiya. Ushbu maqolada xalq og'zaki ijodining eng xalqchil janrlaridan bo'lgan maqol haqida fikr yiritiladi, o'zbek va ingliz tilida ularning ishlatilishiga to'xtalinadi.

Kalit so'zlar. Maqol, xalq og'zaki ijodi, janr, folklor, matal, xalqaro janr, xalq hayoti.

Абстрактный. В данной статье рассматриваются пословицы, один из самых популярных жанров устного народного творчества, а также их использование на узбекском и английском языках.

Ключевые слова. Пословицы, устное народное творчество, жанр, фольклор, пословица, интернациональный жанр, народный быт.

Abstract. This article examines proverbs, one of the most popular genres of oral folklore, and their use in Uzbek and English.

Keywords. Proverbs, oral folklore, genre, folklore, proverb, international genre, folk life.

Maqollar o'z tabiatiga ko'ra xalqaro janr hisoblanadi. Dunyoda o'z maqollariga ega bo'lmagan xalqning o'zi yo'q. Chunki har bir xalq hayotiy tajribalarini maqollar shaklida avlodlarga qoldiradi. Shuning uchun ham turli xalqlar og'zaki ijodida mazmun va shakl jihatidan bir-biriga yaqin hamda hamohang maqollar ko'p uchraydi. Chunki har bir xalq hayoti va tarixida juda ko'p o'xshashliklar, umumiyliklar mavjudligi ma'lum. .

Ingliz tilida maqol atamasi asosan "proverb" so'zi orqali ifodalanadi. Ba'zan ko'plab adabiyotlarda: adages, dictums, maxims, mottoes, precepts, saws, truisms so'zlari orqali ham maqol tushunchasini berishimiz mumkin. O'zbek xalq maqollari singari ingliz xalq maqollari ham ingliz folklorning eng keng tarqalgan janrlaridan biridir. Ko'pincha tuzilishi, folklorda o'rganilishi va yana boshqa jihatlari bilan o'zbek maqollariga o'xshash holda umumiy jihatlarni ko'rsatadi. Xalq maqollariga murojaat etganda, ulardagi tarixiylikni hisobga olish lozim. Chunki bugungi kunda nutqimizda ishlatilayotgan maqollarning ko'pchiligi o'tmishda yaratilganligi bilan xalq psixologiyasi, dunyoqarashidagi cheklanganliklar va ziddiyatlar aniq ifodasini topgan. Binobarin, xalq maqollarini to'plash, ularning tabiatdagi turli davrlarga xos qatlamlarini izchil sinfiylik nazaridan o'rganish lozim. Masalan, o'zbek xalq maqollaridan biri "Boy boyga boqar, suv soyga oqar" maqolini jamiyatning qaysi

davrida va qanday sinf vakillari tomonidan aytilganligini anglash bir qarashda qiyin. Agar maqol mehnatkash xalqning nutqida qo'llanilgan bo'lsa, u shu sinf manfaatlariga xizmat qiladi yoki aksincha. Yoki ingliz maqollaridan "A fool's bolt is soon shot" maqolini ko'rib chiqsak.

Maqolning ma'nosi- ahmoqning kamon o'qi tezda otilar. O'zbekcha muqobil varianti "Ahmoqning boshiga aql yopishtirib qo'ysang, qo'li bilan ko'chirib tashlaydi". Agar tarjimadan kelib chiqadigan bo'lsak maqolni uzoq o'tmishda yaratilganligiga shubhamiz yo'q, albatta. Chunki unda ishlatilgan "bolt" ya'ni "kamon o'qi" o'tmishda, urush davrlarida yaratilgani sezilib turadi. Demak, maqollardagi konkret sinfiy funktsiya ularning nutqda qo'llanish o'rniga qarab belgilanadi. Ammo maqollar qaysi davrda yaratilishidan qat'iy nazar, ular yana nutqqa qaytib faollashishi mumkin.

Demak, maqollar xalq hayotini, uning o'tmishdagi iqtisodiy, siyosiy va madaniy turmush darajasini o'rganishda asosiy vazifani o'taydi. Haqiqatdan ham maqollar turli ijtimoiy-iqtisodiy munosabatlarni, xalqning etik va estetik normalarini, etiqodiy tasavvurlarini, maishiy turmushi va mehnat tarzini, sevgi va nafratini, orzu va intilishlarini obyektiv baholaydi. Mashhur rus yozuvchisi L.N.Tolstoy "Har bir maqolda men shu maqolni yaratgan xalq siymosini ko'raman" degan edi va bu yuqorida keltirgan barcha fikrlarimizni tasdiqlay oladi. Maqollarning yana bir muhim jihatlaridan biri ulardagi ibratlilik.

Maqollarda har doim ibratli fikr aytiladi. Lekin har qanday ibratli fikr maqol bo'lavermaganidek, ibratli fikrlarning maqollarga aylanishi uchun bir qancha shartlar mavjud. Ular quyidagicha:

-maqolga aylanuvchi ibratli fikr xalqning uzoq yillar mobaynidagi hayotiy tajribasida sinalgan bo'lishidadir. Hayotiy tajribada sinalgan har qanday fikr kishini ishonтира oladi;

-maqolda ifodalangan ibratli fikr alohida shaxsgagina emas, balki umuminsoniy xarakter kasb etishida;

-sinalgan umuminsoniy fikr ixcham, mukammal badiiy shaklga ega bo'lishi shartdir.¹

Aynan shu sabablar oqibatida xalq maqollari juda ham sekinlik bilan yaratilish va unutilish xususiyatiga ega. Bu xususiyatlar jamiyatning iqtisodiy, siyosiy va madaniy strukturasi, bu strukturaning barqarorlik yoki beqarorlik darajasi bilan bog'liq holda amalga oshadi. Maqollardagi pand-nasihat xarakteri ularni yanada jonli va kuchli ta'sirchanligini oshiradi. Masalan, inglizcha "A bad excuse is better than none" o'zbek tiliga – yomon bahona umuman aytilmagan bahonadan yaxshi deb tarjima qilinadi. O'zbekcha muqobil variant sifatida "Yaxshi gap bilan ilon inidan chiqar, Yomon gap

¹ Safarov Sh. Pragmalingvistika. -Toshkent, 2008

bilan musulmon dinidan” maqolini keltiramiz. Ko‘rinib turganidek, ushbu maqollar pand-nasihat mazmunidagi ma‘noni beradi. Ya‘ni, shaxsga har doim shirin so‘zli va yaxshi kalomli bo‘lish kerakligini anglatadi. Maqolning har ikki tildagi variantlari ham bir xil ma‘noni beradi.

Aksariyat maqollar ikki qismdan tashkil topgan bo‘lib, bir qismi tasviriy mohiyatga ega, ikkinchi qismi xulosadan iboratdir:

After dinner sit a while, After supper walk a mile.

Qorning ochmasdan ovqat yegin, Qorning to‘ymasdan qo‘l artgin.

Art is long, life is short.

Ilmsiz — bir yashar, ilmi — ming yashar.

Bir qismli maqollarga nisbatan ko‘p qismli maqollar nisbatan tez o‘zgarishga moyilroqdir. Sababi ba‘zi holatlarda maqol aytuvchining unda ifodalanayotgan ma‘noni to‘laligicha tushunib yetmasligi yoki eshitganini eslay olmasligi natijasida o‘zicha qo‘shimcha so‘zlar yoki izohlar qo‘shishi tufayli maqolning mazmuniga yoki tuzilishiga jiddiy zarar yetkazilishi mumkin. Bunday vaziyatda o‘sha maqolda asosiy fikrni tashuvchi so‘zlardan birining tushirib qoldirilishi mumkin. Binobarin, maqollarni aytish va tinglash ham alohida e‘tibor va ma‘suliyatni taqozo etadi. Aks holda beparvolik tufayli maqolning asl ma‘nosiga putur yetkazilib, kelajak avlodga noto‘g‘ri talqinda o‘tib qolishi va asl ma‘nosiga nisbatan zid ma‘noda qo‘llanilishi mumkin. Maqollar shakliga ko‘ra, nasriy hamda she‘riy tuzulishga ega bo‘ladi.

All asses wag their ears - Ahmoq aql o‘rgatar.

Barking dog seldom bites – Qopag‘on it tishini ko‘rsatmas.

kabi maqollar nasriy tuzilishdagi maqollar hisoblanadi. O‘zbek xalq maqollari ichida she‘riy shakldagi maqollar ingliz maqollariga nisbatan ko‘p uchraydi. She‘riy shakldagi maqollarda o‘ziga xos vazn, qofiya va ohangdorlik mavjud.

Oltovlon ola bo‘lsa,

Og‘zidagin oldirar.

To‘rtovlon tugal bo‘lsa,

*Tepadagin endirar.*²

She‘riy tuzulishdagi maqollarda ritmik-sintaktik parallelizmlar, alliteratsiya, qofiya va boshqa ko‘pgina poetik vositalar ifodalanadigan ibratli fikrni jarangdor, ohangdor, libos bilan bezantirsa, ayrim hollarda oddiy so‘zlarning takrorlari yoki radiflar ham qofiya vazifasini o‘taydi. Masalan:

Yomonga bo‘ldim yo‘ldosh,

Ishimga bo‘lmadi qo‘ldosh.

Yaxshiga bo‘ldim yo‘ldosh,

² Mirzayev T. “O‘zbek xalq maqollari”. –Toshkent: 2003.

Ishimga bo'ldi qo'ldosh³.

Bu hodisa ko'proq o'zbek maqollari uchun xosdir. Asosan o'zbek maqollarining katta ko'pchiligida alliteratsiya, qofiya kabi poetik vositalarning ishtiroki ko'p kuzatiladi. O'zbek xalq maqollarining o'zbek folklorida o'rganilish tarixi juda uzoq va qiziqarli. Hozirda maqollar ustida qizg'in izlanishlar olib borilayotgan bir paytda ularning o'rganilish tarixiga qiziqmay ilojimiz yo'q. Maqollar bugungi kunga qadar barcha xalqlarning folklorchilari tomonidan yuksak istak bilan o'rganilgan va bugungi kunda ham bu jarayon ustida chuqur izlanishlar olib borilyapti.

Tariximizda hatto maqolga maxsus, agar ta'bir joiz bo'lsa, folkloristik nuqtayi nazardan, garchi epizodik xarakterda bo'lsa-da, munosabatda bo'lingan hollarga ham duch kelamiz. XI asrning ulkan tilshunos olimi, folklorshunos va etnograf Mahmud Koshg'ariyning to'plovchilik faoliyati va uning "Devoni lug'otit turk" asari bunga yorqin misol bo'la oladi. "Devon" da turli munosabatlar bilan turkiy xalqlar orasida keng tarqalgan 400 ga yaqin maqol va matallar ham keltiriladiki, ularning aksariyati bugun ham ayrim o'zgarishlar bilan tilimizda muvaffaqiyatli ravishda ishlatilmoqda⁴.

Bugungi kunimizdan deyarli ming yil avval Mahmud Koshg'ariy o'zining "Devonu lug'otit turk" asarida ko'plab maqollardan namunalar keltirgan va xalqimiz ijodida maqol janrining uzoq tarixga ega ekanligini isbotlab bergan. O'zbek maqollarining o'rganilish tarixi haqida so'z ochar ekanmiz, shubxasiz Mahmud Koshg'ariyning xizmatlarini alohida e'tirof etish joizdir.

Mahmud Koshg'ariy o'zining "Devonu lug'otit turk" asarida kitobni "hikmatli so'zlar, saj'lar, maqollar, rajaz va nasr deb atalgan adabiy parchalar" bilan bezaganligini aytadi.

Folklorshunoslik ilmida shoir va yozuvchilar tomonidan xalq maqollarining asar matnida keltirilishi folklorizm deb ataladi. Bu holat ijodkorning xalq og'zaki ijodiga bo'lgan munosabati ijobiy ekanini ko'rsatadi. Demak, xalqimiz yaratgan maqollar mazmun jihatdan chuqur bo'lishi bilan birga, badiiy jihatdan ham mukammaldir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Safarov Sh. Pragmalingvistika. -Toshkent, 2008
2. Mirzayev T. "O'zbek xalq maqollari". -Toshkent: 2003.
3. O'zbek xalq maqollari. -Toshkent: G'. G'ulom nomidagi nashriyotmatbaa ijodiy uyi, 2009.
4. Koshg'ariy M. "Devonu lug'atit turk" I tom. -Toshkent.: 1960.

³ O'zbek xalq maqollari. -Toshkent: G'. G'ulom nomidagi nashriyotmatbaa ijodiy uyi, 2009.

⁴ Koshg'ariy M. "Devonu lug'atit turk" I tom. -Toshkent.: 1960.